

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЭЗИИ А. А. БЛОКА

Каримходжаев Ниетбай Шарипович

**Кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского
языка и литературы Каракалпакского государственного университета**

Усенова Гульзира Женгисбай кызы

Магистрант 2 курса Каракалпакского государственного университета

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоционально-оценочной лексики в поэзии А. А. Блока как важнейшего компонента его идиостиля. Анализируются лексико-семантические и символические механизмы выражения оценки, включая контраст, цветовую и звуковую символику, повторы и интонационные приёмы. Показано, что эмоционально-оценочная лексика у Блока выполняет смыслообразующую функцию, выражая философское и эстетическое видение мира. Особое внимание уделено эволюции оценочных средств — от идеализированных образов ранней лирики к трагически напряжённой и социально окрашенной поэтике позднего творчества.

Ключевые слова: А. А. Блок, эмоционально-оценочная лексика, идиостиль, символизм, контраст, поэтический язык.

FEATURES OF THE REPRESENTATION OF EMOTIVE AND EVALUATIVE VOCABULARY IN THE POETRY OF A. A. BLOK

Karimkhodzhaev, Niyetbay Sharipovich

**Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of
Russian Language and Literature, Karakalpak State University**

Usenova, Gulzira Zhengisbay kyzy

2nd-year Master's Student, Karakalpak State University

Abstract. This article examines the features of emotionally evaluative vocabulary in the poetry of A. A. Blok as a crucial component of his individual style (idiostyle). It analyzes the lexico-semantic and symbolic mechanisms for expressing evaluation, including contrast, color and sound symbolism, repetition, and intonational devices.

The article demonstrates that in Blok's work, emotionally evaluative vocabulary performs a sense-making function, conveying his philosophical and aesthetic worldview. Particular attention is given to the evolution of these evaluative means—from the idealized images of his early lyric poetry to the tragically tense and socially charged poetics of his later works.

Keywords: A. A. Blok, emotionally evaluative vocabulary, idiostyle, symbolism, contrast, poetic language.

Анализ эмоционально-оценочной лексики в поэзии первой половины XX века неизбежно требует учета идиостиля, поскольку общие тенденции эпохи проявляются не непосредственно, а через конкретные авторские языковые системы. Поэтическое творчество А. Блока представляет собой уникальное явление в русской литературе начала XX века, характеризующееся символической многозначностью, философской глубиной и высокой степенью эмоциональной выразительности. Эмоционально-оценочная лексика в его поэзии выполняет не только экспрессивную, но и смыслообразующую функцию, участвуя в формировании индивидуальной картины мира автора.

Актуальность исследования определяется необходимостью комплексного анализа языковых средств выражения оценки в поэтическом тексте Блока, поскольку именно они позволяют выявить особенности его идиостиля.

У А. А. Блока эмоционально-оценочная лексика обычно строится на внутренне противоречивом соединении принятия, вражды, экстаза и гибели. Так, в стихотворении «О, весна без конца и без краю...» читаем:

«Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита! <...>

За мученья, за гибель — я знаю — Все равно: принимаю тебя!» [Блок А. А. «О, весна без конца и без краю...» Стихотворения. Книга вторая (1904–1908).].

Эмоционально-оценочную нагрузку здесь несут прежде всего глагол «принимаю» и существительные «мученья», «гибель», включенные в парадоксально положительную модель мироотношения. Оценочный знак у Блока не однополярен: отрицательно маркированные слова не отменяются, а входят в структуру символически напряженного согласия с миром. Именно в этом проявляется авторская специфика: блоковская эмоционально-оценочная лексика организует не психологически частное чувство, а метафизически расширенное переживание жизни как одновременно враждебной и притягательной стихии.

Одной из ключевых особенностей поэзии Блока является опосредованное выражение эмоциональной оценки через систему символов и образов. Например, в стихотворении «Незнакомка» эмоционально-оценочная окраска формируется через контраст между обыденной действительностью и идеализированным образом:

«И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне».

Здесь лексемы «туманном», «снится» создают атмосферу неопределённости, иллюзорности, что придаёт образу эмоционально возвышенный, но одновременно недостижимый характер. Оценка передаётся не напрямую, а через семантику образа.

Контраст как ведущий принцип организации эмоционально-оценочной лексики ярко проявляется в стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека»:

«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет».

Эпитеты «бессмысленный» и «тусклый» выражают негативную оценку действительности, подчеркивая экзистенциальную безысходность. При этом лаконизм и повторяемость лексических единиц усиливают ощущение замкнутости и безысходности бытия.

В ранней лирике Блока, связанной с образом Прекрасной Дамы, преобладает положительно окрашенная эмоционально-оценочная лексика:

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя».

Лексема «предчувствую» выражает эмоциональное напряжение ожидания, а повтор усиливает субъективную значимость образа. Здесь оценка носит идеализированный характер и связана с концептом духовного совершенства.

Однако позднее в поэзии Блока усиливается трагическое мироощущение, что отражается в трансформации эмоционально-оценочной лексики. В поэме «Двенадцать» наблюдается сочетание грубых, разговорных и экспрессивных элементов:

«Чёрный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На всём божьем свете!»

Контраст «чёрный — белый» символизирует противоречивость эпохи, а восклицательная интонация и повтор создают ощущение хаоса и напряжённости. Эмоционально-оценочная лексика здесь приобретает социально-историческую направленность.

Особое значение имеет цветовая символика, которая выступает носителем оценки. Например, чёрный цвет ассоциируется с трагизмом и разрушением, тогда как белый может иметь как позитивную (чистота), так и амбивалентную семантику.

Звуковая организация также усиливает эмоционально-оценочный эффект. В строках:

«О, весна без конца и без краю —

Без конца и без краю мечта!»

повтор конструкции «без конца и без краю» создаёт ощущение бесконечности и эмоционального подъёма, формируя положительную оценку состояния.

Таким образом, эмоционально-оценочная лексика в поэзии Блока реализуется через систему символов и образов, антонимические оппозиции, повтор и интонацию, цветовую и звуковую символику.

Анализ поэтических текстов А. А. Блока позволяет утверждать, что эмоционально-оценочная лексика является важнейшим компонентом его идиостиля. Она отличается многослойностью, символичностью и тесной связью с философским содержанием произведений. Индивидуально-авторская специфика Блока проявляется в преобладании имплицитных форм оценки, реализуемых через художественные образы и контекстуальные ассоциации. Эволюция поэтического мира автора сопровождается трансформацией эмоционально-оценочной лексики — от идеализированной и возвышенной к трагически напряжённой и социально окрашенной.

Список литературы:

1. Алексеева А. А. Средства вербализации концепта «идеальное» в лирике А. Блока // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 7-2.
2. Бабаева Ф. Т. Семантическое поле «Родина» в поэзии А. Блока // Языки. Народы. Культуры: альманах научных статей. – М.: РУДН, 2014. – С. 50–55.
3. Марупов Ш. Антонимы как лексическая основа выражения контрастности в поэмах А. А. Блока // The Lingua Spectrum. – 2024. – № 1. – С. 223–225.
4. Опарина Ю. М. Интонационная композиция стиха А. Блока и её музыкальные интерпретации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012.

5. Спивакова Е. М. Семиозис символа «город» в лирике А. Блока // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022. – Т. 15, № 11.
6. Темиргазина З. К., Жакупова Г. К. Гармония и дисгармония: акустическая оппозиция в ранней лирике А. Блока // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2021. – Т. 12, № 1. – С. 137–152.